

МЕВА РЕЗАВОР МЕВА ЎСИМЛИКЛАРИНИ МИКРОКЛОНАЛ КЎПАЙТИРИШДА СТЕРИЛЛАШ ЖАРАЁНИ

Валиева Шоира Абдивоситовна

“Мевачилик ва узумчилик” кафедраси катта ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14066117>

Аннотация. Ушбу мақолада тобора оммалашиб бораётган кўпайтириш усуллари уларнинг усуллари, мева ва резавор мева ўсимликларни микроклонал кўпайтиришда ташқи стериллаш ишлари ва химиявий препаратларнинг концентрацияси, стериллаш жараёнлари уларнинг самараси ҳақида маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлари: мева, резавор мева, ташқи стериллаш, термотерапия, химиотерапия, микроклон, плантация, маймунжон, гипохлорид натрий, сулема, диацид.

Аннотация. В этом стати представлена информация о набирающих популярность методах размножении и их способах, внешней стерилизации, концентрации химических препаратов, процессах стерилизации и их эффективности при микроклональном размножении плодово-ягодных культур.

Ключевые слова: плод, ягода, наружная стерилизация, термотерапия, химиотерапия, микроклон, плантация, обезьяна, гипохлорит натрия, сулема, двухкислотная кислота.

Abstract. This article provides information on the increasingly popular methods of propagation and their methods, external sterilization, concentration of chemicals sterilization processes and their effectiveness in micro clonal propagation of fruit and berry crops.

Key words: fruit, berry, external sterilization, thermotherapy, chemotherapy, microclone, plantation, monkey, sodium hypochlorite, sublimate, diacid.

Дунё ва мамлакатимиз миқёсида мева ва резавор меваларни кўпайтириш буйича бир қанча илмий изланишлар олиб борилмоқда бу илмий изланишлар ва олиб борилган тадқиқотлар натижасида озик-овқат хавфсизлигини таъминлаш шу билан бирга ресурс тежамкор технологияларни кўллаб сифатли, тан нархи арзон бўлган мева ва резавор мева маҳсулотларини етиштириш асосий вазифалардан бири бўлиб келмоқда. Ушбу муаммоларни олдини олиш мақсадида биринчи навбатда саноат плантацияларини ташкил этиш ва бу орқали аҳолини сифатли, сервитами, сархил мевалар билан таъминлаш имкони тугилади. Плантацияларни ташкил қилиш учун эса стандарт ва сифатли кўчатларни етиштириш катта аҳамиятга эга ҳисобланади стандарт бир хил кўчатларни охирги вақтларда оммалашиб бораётган биотехнологик усул бўлган ин-витро усули ёрдамида кўчатларни кўпайтириш яхши самарали ҳисобланади.

Бунинг учун аввало, кўпайтирилиши керак бўлган ўсимлик танлаб олиниб, керакли миқдордаги эксплантлар олинади. Эксплантлар яъни экиш материалларни бир неча усул ёрдамида стериллаш ишлари олиб бориш мумкин. Биз ўз тажрибаларимизда 2 хил стериллаш усули ёрдамида ташқи стериллаш ишлари олиб бордик.

1. **Термотерапия:** иссиқ харорат ёрдамида стериллаш жараёнини олиб бориш. Бунда ўсимлик термокамерага жойлаштирилади ва хар куни 2⁰С дан хаво оширилиб борилади. Термокамера ўсимликнинг катта кичиклигига қарам 1м² туртбурча ёки квадрат шаклида ясаиб ичига ўсимлик жойланади. Харорат 33-35⁰С етказилганда стериллаш жараёни тугаган ҳисобланади. Бунга сабаб ўсимлик хужайралари тез ўсади ва ўсимлик

хужайраларидаги касалликлар секин ривожланиши эвазига ўсимликнинг апикал мерестемаси тоза стерил бўлади. Айнан ўша қисмидан олинган тўқима ва ўсимлик қисми кўпайтириш учун яроқли ҳисобланади.

2. Химотерапия: экилиши мулжалланган ўсимлик қисмлари куртақлар ва номдалар хемотерапия қилишдан олдин ўсимликнинг очиқ қисмлари парафинланиб олинади. Бундан кўзланган мақсад ўсимликнинг хужайраларини зарарланишини олдини олиш ҳисобланади. Гипохлорид натрий (NaOCl)нинг 0,1% ва эритмаси Сулема (HgCl_2)нинг 0,1%, Диацид ($\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_2$)нинг 0,1% эритмаларидан фойдаланилганда яхши натижаларга эришиш мумкин.

Хемотерапия жараёнида ўсимликларда баъзи бир камчиликлар мавжут ижобий томони жараённинг тез бўлиши ва салбий томони химиявий припаратларнинг инсон саломатлигига нокуя таъсири ва ўсимликларни стериллаш жараёнида аниқ муддатдан ошганда ёки кам қўлланилганда стериллаш жараёни кутилган натижани бермаслиги мумкин.

Маймунжон ўсимлигини in-vitro шароитида ташқи дизенфекция ишларини олиб борилганда натижалар турлича бўлди. Даслаб NaOCl 0,1% эритмасидан фойдаланганимизда 10 дақиқа давомида стериллаш ишларини олиб борганимизда 40 дона куртақдан нобуд бўлганлари 8 дона бўлган бўлса турли хил патогенга чалинганлари 22 дона ва яшаб қолган куртақлар сони 10 дона ташкил қилиб 25% кўрсаткични қайд этган бўлса, назоратга нисбатан 37.5% кам натижа кўрсатган. NaOCl 0,1% эритмасида назорат вариантыда 15 дақиқа дизенфекция ишларини олиб борилганда 40 дона куртақдан нобуд бўлган куртақлар 7 дона, турли хил патогенларга чалинганлари 8 дона ҳамда яшаб қолган куртақларимиз 25 дона бўлиб 62.5% ни ташкил қилди ва 20 дақиқа давомида NaOCl 0,1% эритмасида ташқи стереллаш ишларини олиб борилганда нобуд бўлган куртақлар 5 дона ва турли хил патогенларга чалинганлари 4 дона бўлиб яшаб қолган куртақлар 31 дона бўлиб 77.5% кўрсаткични қайд этиб назорат вариантига нисбатан 15,5 % юқори натижани қайд этилди.

Стериллаш жараёнларини маймунжон ўсимлигини яшаб қолишига таъсири

№	Стериллаш вақт оралиғи (дақиқа)	Олинган куртақлар сони, дона	Нобуд бўлган куртақлар сони, дона	Патогенлар билан зарарланган куртақлар сони, дона	Яшаб қолган куртақлар сони, дона	Яшаб қолиш кўрсаткичи (%)
NaOCl 0,1%						
1	10	40	8	22	10	25
2	15 (наз.)	40	7	8	25	62,5
3	20	40	5	4	31	77,5
<i>ЭКФ₀₅</i>			0,09	0,57	0,65	1,63
<i>Sx</i>			1,38	4,03	2,97	2,97
Сулема (HgCl) 0,1%						
4	10	40	21	6	13	32,5
5	15 (наз.)	40	22	9	9	22,5
6	20	40	24	2	14	35
<i>ЭКФ₀₅</i>			0,09	0,21	0,16	0,40
<i>Sx</i>			0,41	3,74	1,33	1,33

Диацид 0,1%						
7	10	40	19	8	13	32,5
8	15 (наз.)	40	23	3	14	35
9	20	40	27	3	10	25
<i>ЭКФ₀₅</i>			<i>0,24</i>	<i>0,17</i>	<i>0,13</i>	<i>0,31</i>
<i>Sx</i>			<i>1,05</i>	<i>3,73</i>	<i>1,02</i>	<i>1,02</i>

Сулема (HgCl) 0,1% эртмасида стериллаш ишлари олиб борилганда натижа куйидагича бўлди 10 дақиқа давомида 40 дона куртақдан нобуд бўлган куртақлар 21 дона турли хил патогенлар билан зарарланган куртақлар 6 донани ташкил этган бўлса, яшаб қолган куртақлар 13 дона бўлиб, 32.5% кўрсаткични қайд этиб назорат вариатга 10% га юқори натижани кўрсатди.

Сулема (HgCl) 0,1% да назорат вариантимида 15 дақиқа давомида ташқи дезинфекция ишлари олиб борилганда 40 дона куртақдан нобуд бўлган куртақлар 22 донани, патогенлар билан зарарланган куртақлар 9 дона, яшаб қолган куртақлар ҳам 9 дона бўлиб 22.5% кўрсаткични қайд етган бўлса, Сулема (HgCl) 0,1% да 20 дақиқа давомида 40 дона куртақ стереллаш ишлари олиб борилганда нобуд бўлган куртақлар 24 дона турли хил патогенлар билан зарарланган куртақлар 2 дона ва яшаб қолган куртақлар 14 дона бўлиб 35% натижани қайд этиб назоратга нисбатан 12,5 юқори натижани кўрсати.

1-расм. Ўсув нуқталарини тозаланмаган ҳолати (чапда), ўсув нуқталарини стерилизация жараёни (ўнгда).

Диацид 0,1% эритмасида ташқи стериллаш ишлари олиб борилганда натижалар куйидагича кузатилди. 10 дақиқа давомида дезинфекция ишлари олиб борилганида нобуд бўлган куртақлар сони 19 дона бўлган патогенлар билан зарарланган куртақлар 8 дона ва яшаб қолган куртақлар 13 дона бўлиб, 32.5% кўрсаткични қайд этган бўлса, 15 дақиқа давомида назорат вариантыда 40 дона куртақдан нобуд бўлган куртақлар сони 23 дона турли хил патогенларга чалинган куртақларимиз 3 дона ва яшаб қолган куртақлар сони 14 дона бўлган бўлса, 20 дақиқа давомида стереллаш ишлари олиб борилганида нобуд бўлган куртақлар 27 дона, турли хил патогенларга чалинган куртақлар 3 дона, яшаб қолган куртақлар 10 донани ташкил этиб 25% кўрсаткични кўрсатди ва назорат вариантга нисбатан 10% паст натижа қайд этилди.

Маймунжон ўсимлигини ташқи дезинфекциялаш ишларини олиб борилганда энг юқори натижа NaOCl 0,1% эртмаси қўлланилганда 20 дақиқа давомида 77,5% натижани

кўрсатди. Сулема (HgCl) 0,1% да юқори натижа 10 дақиқа давомида 32,5% ни кўрсатган бўлса Диацид 0,1% да юқори натижа 15 дақиқа давомида ташқи стереллаш ишлари олиб борилганда 35% кўрсаткичи қайд этилди.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Буриев Х.Ч., Хужамшукуров Н.А., Сатторов О. Валиева Ш.А., Микрклональное размножение и оздоровление посадочного материала плодовоащных растений. (методические указание)
2. Белошапкина О.О., Жаркова И.В. Использование биопрепаратов при клональном микроразмножении земляники. // Доклады ТСХА.- М. 2001,- Вып. 273.- Ч.2.- С. 284-289.
3. Валиева Ш.А., Ватыг Е.Е. Kurmanova X.T Биологические особенности микрклонального размножения оздоровленного посадочного материала ежевики и малины. Труды Международной научно-практической конференции «Инновационное развитие АПК: опыт, проблемы и пути их решения» посвященной 20-летию Аграрного факультета в рамках 80-летия Южно-Казахстанского университета им. М.Ауэзова. – Шымкент, 2023. – С. 30-32
4. Сатторов О. О., Мустафоева З. А., Эргашева Д. Х. Ўсишни бошқарувчи модда концентрациясининг киви навлари яшил қаламчасининг илдиз олувчанлигига таъсири // 3 сон [3], 2022- 77-79-б.
5. Valieva Sh. A., Malina va yejevika o‘simliklarini ko‘chatlarini yetishtirish in vitro usulidan foydalanish. “Yoshlar huquqlari: imkoniyatlar va ximoya qilish mexanizmlari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani to‘plami (26-mart 2024-yil). – Toshkent, 2024. – B. 207-210
6. Valieva Sh. A., Condition and prospects of healthy gooseberry seeding material. International Journal of Trend in Scientific and Development (IJTSRD). – India, 2021. – P. 8-9 (e-ISSN 2456-6470).
7. Valieva Sh. A., O.Sattorov., Introduction of the blackberry plant into culture in in-vitro condition. GIRJ –India 2024. – Volume 12. Lessee 5. 792 -795 (ISSN (E): 2347-6915; SJIF Impact Faktor 2024: 8.346)
8. Rezavor meva ko‘chalarini sog‘lomlashtirishgan ko‘chatlarini mikroklonal ko‘paytirishning biologik xususiyatlari. “Zamonaviy bog‘dorchilik – muammolar va yechimlari” mavzusidagi Xalqaro ilmiy – amaliy anjumani to‘plami. 29.12.2023. bet-76-79.